

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА ГОРОДА ДУШАНБЕ

Юнусов М.Ю., Абдулло М., Мажитов Б.Ж., Сахибов Н.Б.

Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими

Целью данной статьи является анализ состояния и разработка рекомендации по снижению уровня загрязнения атмосферы города Душанбе вредными выбросами транспортных средств, эксплуатируемых в городе. Методы. Достижения поставленной цели были осуществлены в два этапа. Первый этап работы заключается в определении основных источников загрязнения в городе, вклад различных видов транспортных средств и других факторов способствующих увеличению вредных выбросов. Второй этап включал обработку полученных материалов путем применения математических и статистических методов и на их основании разработку рекомендаций по решению рассматриваемой проблемы. Результаты исследований. На основании полученных данных построены соответствующие диаграммы. Установлено, что основная масса выбросов вредных веществ, в том числе выброс парниковых газов в атмосферу города приходится на долю автомобильного транспорта, что составляет более 80% об общего. Выводы. По полученным результатам исследований степени влияния факторов на уровень изменения концентрации парниковых газов в рамках выполнения НИР «Исследование сокращения эмиссии парниковых газов в городе Душанбе» предложены мероприятия по сокращению парниковых газов в г. Душанбе.

Ключевые слова: парниковые газы, транспорт, автомобиль, городской автотранспорт, экология, концепция развития.

GREENHOUSE GAS ASSESSMENT VEHICLE TRANSPORT OF DUSHANBE CITY

Yunusov M.Y., Abdullo M., Majitov B.J., Sahibov N.B.

The purpose of this article is to analyze the condition and develop recommendations for reducing the level of atmospheric pollution in Dushanbe by harmful emissions of vehicles. METHODS. Achievements of the goal carried out in two stages. The first stage of the work is to identify the main sources of pollution in the city: various types of vehicles and other factors contributing to an increase in harmful emissions. The second stage included processing of the received materials by applying mathematical and statistical methods, and based on them to develop recommendations for solving the problem. RESEARCH RESULTS. Based on the obtained data, there are constructed corresponding diagrams. It found out that the bulk of emissions of harmful substances, including the emission of greenhouse gases into the atmosphere of the city, accounted for the share of motor transport, which is more than 80% of the total. CONCLUSION. Based on the results of the research, the degree of influence of factors on the level of change in the concentration of greenhouse gases within the framework of the research work "Explore the reduction of greenhouse gas emissions in the city of Dushanbe" proposed measures to reduce harmful emissions contributing to the greenhouse effect in the city.

Keywords: greenhouse gases, transport, car, urban transport, ecology, the concept of development.

БАҶОГУЗОРИИ ҲОЛАТИ ГАЗҲОИ ГАРМИОВАРИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИ ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ

Юнусов М.Ю., Абдулло М., Маҷидов Б.Ҷ., Соҳибов Н.Б.

Мақсади мақолаи мазкур таҳлили вазъият ва таҳияи тавсияҳо оид ба паст кардани сатҳи ифлосшавии ҳаво дар шаҳри Душанбе аз партовҳои зараровар аз воситаҳои нақлиёти дар шаҳр истифодашаванда мебошад. Усулҳо. Ноил шудан ба ҳадаф дар ду марҳила сурат мегирад. Марҳилаи аввал муайян намудани манбаъҳои асосии ифлосшавии шаҳр, саҳми намудҳои гуногуни нақлиёт ва омилҳои ба афзоиши ҳаҷми партовҳои зараровар мусоидаткунандаро дарбар мегирад. Марҳилаи дуюм коркарди маводи гирифташударо бо истифода аз усулҳои математикию оморӣ ва дар асоси онҳо таҳияи тавсияҳо оид ба ҳалли масъалаи баррасишавандаро дар бар мегирад. Нагичаҳои тадқиқот. Дар асоси маълумоти гирифташуда диаграммаҳои мувофиқ тартиб дода шуданд. Муқаррар карда шудааст, ки қисми зиёди партовҳои моддаҳои зарарнок, аз ҷумла партовҳои газҳои гармиовар дар шаҳр ба нақлиёти автомобилӣ рост меояд, ки ин зиёда аз 80 фоизи ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. Хулосаҳо. Тибқи нагичаҳои омӯзиши дараҷаи таъсири омилҳо ба сатҳи тағйирёбии консентратсияи газҳои гармиовар дар доираи қори илмӣ-тадқиқотӣ «Тадқиқот оид ба кам кардани партовҳои газҳои гармиовар дар шаҳри Душанбе» тадбирҳои пешниҳод карда шудаанд, ки баҳри кам кардани партовҳои газҳои гармиовар дар шаҳри Душанбе равона гардидаанд.

Калимаҳои калидӣ: газҳои паркникӣ, нақлиёт, мошин, нақлиёти шаҳрӣ, экология, консепсияи рушд.

Введение

Влияние парниковых газов на изменение термодинамических параметров окружающей среды г. Душанбе имеет характерные особенности. Прежде всего, это вызвано котлообразным расположением города, ограниченное почти со всех сторон горами и холмами, что затрудняет продувку атмосферы города. Душанбе расположен в Гиссарской долине на высотах от 750 до 930 м над уровнем моря и имеет общую площадь более 124 кв. км. Климат города является внутриконтинентальным, субтропическим и средняя температура воздуха составляет около +14,5°C. Население города в настоящее время насчитывает более 800 тыс. чел., а плотность населения по городу составляет примерно 6445 чел./км². Город Душанбе имеет развитую экономическую инфраструктуру, ключевыми элементами которой является промышленность и транспортная сеть [1, 4].

В настоящее время, основная доля выбросов, отработанных токсичных и канцерогенных газов, приходится на долю автотранспорта (более 90%). Однако, по уровню выброса парниковых газов, в последние годы, заметное влияние имеют стационарные источники промышленных предприятий.

Анализ состояния экологической обстановки г. Душанбе

Анализируя причины образования парниковых газов, к основным антропогенным источникам, приводящим к эмиссии парниковых газов, можно заключить, что:

1. Около 95% парниковых газов выбрасывается в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива (в первую очередь в энергетике, в транспорте и в процессе промышленного производства).

2. Оставшиеся 5% выбросов парниковых газов (углекислого газа, метана, закиси азота и других) приходится главным образом на процессы промышленного производства.

По экологическим оценкам г. Душанбе среди других городов Республики Таджикистан входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения. Качество атмосферного воздуха является одним из факторов, формирующих состояние окружающей среды и здоровья населения города. При северном направлении ветра отмечается перенос загрязняющих веществ (диоксид серы, цементной пыли и др.) от цементного завода. Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: полигоны, строительные площадки, городская свалка и т.п.

Мировой опыт инвентаризации парниковых газов показывает, что примерно на 50 % парниковый эффект вызван углекислым газом [1, 2]. Парниковые газы различаются «силой» воздействия своего парникового эффекта, а также длительностью присутствия в атмосфере. Для сравнения парникового воздействия различных газов вводится эквивалент: их эффект пересчитывается в эффект от наиболее распространённого парникового газа – углекислого газа CO₂. Удельный вес различных газов выбрасываемых в результате антропогенных действий человека в создании парникового эффекта представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Удельный вес различных газов в создании парникового эффекта

Анализируя условия города Душанбе с учетом перечисленных антропогенных воздействий на повышения уровня парниковых газов можно убедиться в том, что, как и во всех больших городах, основная масса выбросов приходится на долю автомобильного транспорта, как основного потребителя энергии, парк которого за последние годы неуклонно растет как в масштабе республики, так и в масштабе города Душанбе [3]. Динамика изменения количества автомобилей в г. Душанбе за последние 10 лет показывает неуклонный рост данного вида транспорта, что на сегодняшний день оно составляет чуть менее 90 тыс. единиц, причем основная масса относится к автомобилям со сроком эксплуатации более 10 лет с несоответствующими экологическими показателями (рис. 2). В условиях городов современный автомобиль будучи основным средством перевозки пассажиров и груза, играет значительную роль в развитии экономики, но с другой стороны он является и основным передвижным источником выброса загрязняющих веществ, и в т.ч. парниковых газов.

Количество выбросов загрязняющих веществ от указанного количества автотранспорта составляет более 80 тыс. тонн в год. Вместе с тем, в столице ежегодно в атмосферу города поступает около 10 тыс. тонн твердых и газообразных веществ от стационарных источников. По оценочным расчетам выброс загрязняющих веществ от неорганизованных источников составляет 9,8 тыс. тонн [5].

Динамичное увеличение автотранспорта привело к увеличению выброса загрязняющих веществ и соответствующему увеличению количества больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями городского населения и др. видов недугов, связанных с органами дыхания. Для улучшения ситуации в направлении оздоровления атмосферного воздуха городской среды, со стороны муниципальных властей проводится определенная работа организационного характера.

В городе реализуется концепция развития городского транспорта, включающая поэтапную замену микроавтобусов на автобусы среднего, большого и особо большого класса. Эффективно

обновляется парк автомобилей-такси за счет пополнения количества транспортных средств электромобилями. Поэтапно строится 2-х и 3-х ярусные развязки на местах перекрестков с повышенной интенсивностью дорожного движения, примерами которых могут служить развязки на 82 мкр. и в районе Караболо. При строительстве новых дорог и при расширении ранее действующих автодорог основных проспектов города, выделяется отдельные полосы для общественного транспорта.

Рисунок 2 - Динамика изменения количества автотранспорта в г. Душанбе в период 2011 – 2021 гг.

Научно-исследовательские работы, направленные на сокращение эмиссии «парниковых газов» в г. Душанбе

На ряду с городскими властями, для решения проблем снижения влияния автотранспорта на экологическую обстановку города Душанбе, со стороны ученых и специалистов, также выполняются различные научно-исследовательские и поисковые исследования. В частности, для более детального исследования долевого вклада автотранспорта на загрязнение окружающей среды и повышении среднегодовой температуры города, учеными и специалистами кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Таджикского технического университета и ООО «Научно-исследовательский институт транспорта», в течении более 10 выполняется НИР «Исследование сокращения эмиссии парниковых газов в городе Душанбе».

Целью НИР является: на основе исследования эмиссии парниковых газов разработать конкретные рекомендации по снижению экологического воздействия автотранспорта г. Душанбе на окружающую среду.

Исследования призваны решить важные для страны задачи, которые относятся к охране окружающей среды. В рамках выполнения исследования было запланировано проведение:

- инвентаризации подвижного состава автомобильного транспорта г. Душанбе по видам автомобилей;
- мониторинга транспортного потока и интенсивности движения автомобилей на перегруженных узлах и участках улично-дорожной сети г. Душанбе;
- исследования перекрестков и эффективности установки технических средств организации дорожного движения.

Решение поставленных задач даст возможность:

- получить впервые новые данные по объемам выброса отработанных газов автомобильным транспортом;
- внести изменения в установленные формы статистической отчетности г. Душанбе;
- внести кардинальные изменения в стратегических планах развития автотранспортного и дорожного комплекса страны;
- разработать модель системы экологической безопасности АТС г. Душанбе;
- на основе анализа статистических данных УГАИ, Министерства транспорта Республики Таджикистан, НИИ Транспорта и Минздрава Республики Таджикистан за последние 10 лет выявить взаимосвязь между количеством поступления автомобилей (отдельно по видам и маркам в зависимости от применяемого топлива, года выпуска, назначения и т.д.) и динамикой соответствующих видов заболеваний.

Выводы

Реализация результатов проведенных исследований позволит снизить экологическое воздействие автотранспорта на окружающую среду и разработать рекомендации по оздоровлению экологической обстановки г. Душанбе. Отдельные позиции данных исследований ученых будут включены в тематику выполнения НИР студентов транспортных специальностей, и в целом, ожидается значительный экономический и социальный эффект от их реализации.

Литература:

1. Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей. Владимир: Изд-во Владимирского государственного университета, 2000. 256 с.
2. Марков В.А. Токсичность отработавших газов дизелей / В.А. Марков, Р.М. Баширов, И.И. Габитов 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 376 с.
3. Политехнический вестник. Серия инженерные исследования №1 (37)-2017. К.К.Атабеков. Влияние интенсивности транспортного потока и остановочных пунктов общественного транспорта на экологическую безопасность, с.72-81. Душанбе, 2017.
4. Турсунов А.А. Оценка влияния параметров горной среды на энергетические показатели энергоустановок транспортных машин / А.А. Турсунов, М.А. Абдуллоев, А.М. Умирзоков, Б.Дж. Маджидов. Транспортные и транспортно-технологические системы: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2010. С. 330-334.
5. Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан (статистический сборник). Душанбе. 2015.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРОВ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

RU	TJ	EN
Юнусов Мансур Юсуфович	Юнусов Мансур Юсуфович	Yunusov Mansur Yusufovich
к.т.н.	н.и.т.	Ph.D.
ТТУ имени акад. М.С. Осими	ДТТ ба номи академик М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
m-yunusov@mail.ru		
https://orcid.org/0000-0003-3456-9118		
RU	TJ	EN
Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек	Abdullo Mamadamon Abdurahmonbek
к.т.н., доцент	н.и.т., дотсент	Ph.D., associate professor
ТТУ имени акад. М.С. Осими	ДТТ ба номи академик М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
mamadamonabdullo@ttu.tj		
https://orcid.org/0000-0002-6253-5946		
RU	TJ	EN
Мажитов Бахриддин Жамилович	Мажитов Бахриддин Жамилович	Majitov Bakhriddin Jamilovich
к.т.н.	н.и.т.	Ph.D.
ТТУ имени акад. М.С. Осими	ДТТ ба номи академик М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi
mjbahriddin@mail.ru		
https://orcid.org/0000-0002-4324-7033		
RU	TJ	EN
Сахибов Нурулло Бабаевич	Сохибов Нурулло Бобоевич	Sahibov Nurullo Babaevich
к.т.н.	н.и.т.	Ph.D.
ТТУ имени акад. М.С. Осими	ДТТ ба номи академик М.С. Осими	TTU named after acad. M.S. Osimi